

BFLT

Library Games

Contact : sophie.meunier@uclouvain.be

Library Games

« Bouffonnerie en bibliothèque »

1. Scénario et but du jeu

Les joueurs ont pour mission de retrouver les jobistes de la BFLT !

Plusieurs étudiants ont été visés alors qu'ils travaillaient en bibliothèque... Il s'avère qu'il s'agissait tous de jobistes de la BFLT. Ceux-ci ont en effet tous disparu la veille au soir, au moment où ils étaient dans un rayonnage de livres et depuis lors, plus moyen de les contacter... Blague ou réelle raison de s'inquiéter ? En tout cas, chaque jobiste a néanmoins eu juste le temps de nous envoyer une photo avant de disparaître.

60 minutes, top chrono !

Pour réussir la mission, chaque équipe devra trouver tous les indices menant au local dans lequel le bouffon a enfermé les jobistes.

Les indices les mèneront d'abord dans un des rayonnages des 3^e-4^e étages et ensuite dans une des salles de travail en groupe. À partir de celle-ci, les étudiants seront amenés à visiter plusieurs endroits de la bibliothèque et à utiliser les différentes ressources mises à leur disposition.

2. Objectifs et public cible

L'objectif principal est d'amener les étudiants ou un groupe de lecteurs extérieurs à découvrir ou redécouvrir la bibliothèque des arts et des lettres de l'UCLouvain dans le cadre d'une activité ludopédagogique. Au cours de l'escape game, chaque joueur pourra atteindre les objectifs suivants :

- Utiliser le catalogue des bibliothèques
- Distinguer un livre d'une revue
- Comprendre la classification de la bibliothèque
- Lire une cote de rangement
- Se repérer dans les différents espaces de la bibliothèque.
- S'informer des services proposés (médiathèque, bibliopôle, salle de presse, aide, carte d'accès, photocopieurs, wifi, ...)

Cet escape game s'adresse à tout public (étudiant, chercheur, membre du personnel, lecteur extérieur) désireux de découvrir ou redécouvrir la bibliothèque. Celui-ci se fait en équipe, de 3 à 5 joueurs maximum.

3. Préparation du matériel

3.1. Scène de crime

Cinq allées des 3^e-4^e étage FO seront transformées en scènes de crime et fermées par un ruban « scène de crime ».

Dans chaque allée :

- Créer 5 signets et sur chacun de ces signets, y écrire un des éléments : « Trouvez ici / quel sera / votre / quartier / général suivant ? ». Mettre les signets dans 5 livres : l'un des 5 doit être le livre recherché.
- Choisir un rayon et coller une gommette sur chaque livre. Y inscrire une lettre par gommette : « salle de travail deux » / « salle de travail trois » / « salle de travail quatre » / « salle de travail cinq » / « salle de travail six ». Mettre les livres dans le désordre.
- Mettre un maillet, des serre-livres et trois livres par terre.

3.2. Quartier général

► Mettre un manteau sur une chaise et dans une des poches du manteau, y mettre :

- un bic 4 couleurs pas tout à fait fermé, avec la 1^e partie du cercle de décodage à l'intérieur
- un petit carnet. Sur la 2^e page doivent être notés : signature du jobiste, nom d'un film/documentaire
- une clé de cadenas du coffre

► Déposer un sac d'étudiant près de la chaise et y mettre :

- Un syllabus
- Une farde à rabat avec dedans la facture d'une réservation d'escape game, un extrait du chant du cercle de philo et lettres, les plans de la bibli et quelques fascicules de l'accueil
- Une photo du bouffon
- Une paire de ciseaux
- ... ?

► Huit papiers froissés dans et hors de la poubelle. Sur 4 de ces papiers : une cote de livre.

► Un tas d'une dizaine d'un même magazine et dans un des magazines, y placer un QR code.

- Sur le tas des magazines, placer un code K7 : « Trouvez le QR code dans un des magazines ».

► Trois livres venant d'un même séminaire BTEC. Dans le premier de la pile, y insérer un papier orange avec le nom du jobiste et la date de la veille. Ecrire un « attention » à côté de la date.

► Feuille pour le code final.

3.3. En bibliothèque

- ▶ Médiathèque :
 - Dans la jaquette d'un film, y mettre trois papiers contenant « bureau gestionnaire histoire » sous forme de symboles.
- ▶ Bureau gestionnaire histoire :
 - Une partie du code final (4) : dans les casiers à droite.
 - Coller annonce sur la poste
- ▶ 4 livres de BFLT
 - Un post-it par livre
 - Sur chaque post-it : une partie du titre d'une revue
- ▶ 1 revue sur un présentoir :
 - Y mettre une partie du code final (3)
- ▶ Mur des photocopieuses du bibliopôle :
 - Epingler cinq QR code : quatre de ces QR code, en les scannant, font apparaître le bouffon ; le 5^e fait apparaître un rébus (cf. annexe) signifiant « salle de lecture du bibliopôle ».
- ▶ Salle de lecture du bibliopôle :
 - Y déposer sur une table un autre magazine du même titre. Y insérer la 2^e partie du cercle de décodage.
- ▶ Séminaire BTEC :
 - Y déposer un coffre fermé. Dans le coffre, y mettre une partie du code final (1) ainsi qu'une pièce de monnaie.

3.4. « Prison » des jobistes

- ▶ Déposer une boîte à bouffon sur la table.
- ▶ Installer une tirelire à côté de la boîte à bouffon.
- ▶ Mettre un ordinateur devant chaque jobiste et installer « lockeef.fr » : mot de passe par déverrouillage.

4. Animation et déroulé détaillé de l'escape game

4.1. Rôle du maître du jeu

Les maîtres du jeu préparent et installent les aires de jeu.

Ils accueillent ensuite les joueurs pour les plonger directement dans l'ambiance, suivent chaque groupe et leur donnent des indices (mais pas trop vite !) pour les aider dans leurs missions.

Une fois la partie terminée, les maîtres du jeu prennent en charge le débriefing.

4.2. Une session d'escape game

Durée : 1h30 au total

- 15 minutes de briefing (consignes et introduction)
- 60 minutes de jeu
- 15 minutes de débriefing (discussion et conclusion)

Présentation du scénario

La présentation se déroule dans le C309 de la BFLT. Le scénario suivant est à raconter aux joueurs (5 équipes de 5) :

« Nous comptons sur vous pour nous aider ! En effet, notre équipe de jobistes s'est volatilisée et plus rien n'est rangé en bibliothèque En plus d'être confronté à une situation bordélique, nous craignons qu'il ne leur soit arrivé quelque chose... Ce matin/Hier soir, alors que les jobistes faisaient leur, boulot, ils se sont fait, semble-t-il, surprendre et ont laissé le rayon dans lequel ils travaillaient avant de s'enfuir. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas où ils sont... La seule information qu'il nous reste est une photo qu'ils nous ont envoyée juste avant leur disparition... Il faut à tout prix les retrouver avant la fermeture de la bibliothèque. Sinon, il est possible que nous les perdions à jamais. »

Remise du premier indice

Une enveloppe est remise à chaque équipe. Dans celle-ci se trouve une photo envoyée par mail à l'adresse info-bflt.

Lancement du jeu

Un décompte de 60 minutes est lancé.

« 60 minutes, c'est le temps que vous avez. Go go go ! Bonne chance ! »

4.3. Déroulé détaillé

 60 minutes

OUVERTURE DE L'ENVELOPPE **5 minutes**

Chaque équipe ouvre son enveloppe et y trouve une photo d'un livre.

- ▶ Les joueurs interrogent le catalogue,
- ▶ trouveront la cote du livre
- ▶ et seront amenés dans un des rayonnages des FO au 3^e ou au 4^e étage.

FOUILLE DE LA SCÈNE DU CRIME **10 minutes**

Les joueurs arrivent sur la scène du crime qui est sens dessus dessous : cf. 2.1.

- ▶ Cinq signets seront mis dans cinq livres au choix. Un des signets sera dans le livre recherché et sur ce signet sera également noté : « 5 signets pour 1 question ». Les quatre autres sont mis dans quatre autres livres au hasard. Un élément sera noté par signet : « Trouvez ici / quel / sera votre / quartier / général suivant »
- ▶ Les joueurs doivent penser ensuite à ranger les livres d'une étagère dans le bon ordre car chacun d'eux possède une gommette avec une lettre. Quand les livres seront rangés, ils pourront lire : « salle de travail deux/trois/quatre/cinq/six » (avec ordinateur).
- ▶ Les joueurs se dirigent vers la salle indiquée mais celle-ci est fermée. Ils devront donc se diriger vers l'accueil pour avoir la clef.

QUARTIER GÉNÉRAL **40 minutes**

Les joueurs devront fouiller toute la zone de jeu pour trouver l'ensemble des indices. Certains des indices les emmèneront hors de la salle de travail en groupe.

Matériel	Indices dans le quartier général	Indices dans des services de la BFLT
Manteau sur une chaise	Dans une des poches se trouve : - un bic 4 couleurs avec la 1^e partie du cercle de décodage . - un carnet de note avec, sur la 2 ^e page, le nom d'un film/documentaire. - une clé de cadenas	▶ Devront trouver la cote du film pour aller en <u>médiathèque</u> . Dans la jaquette se trouvent des symboles. Ils devront être remis dans l'ordre pour voir apparaître le mot « <u>bureau gestionnaire histoire</u> ». Au lieu-dit, ils trouvent dans les casiers de droite une partie du code final (4) .

Poubelle	<p>Des papiers froissés se trouvent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans la poubelle - et hors de celle-ci. <p>► Sur 4 de ces papiers se trouvent 4 cotes. Les joueurs vont devoir aller chercher les livres.</p>	<p>► 4 post-it se trouvent dans chacun des livres. Cela donnera le nom d'une revue.</p> <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Post-it 1 : ori - Post-it 2 : ens - Post-it 3 : ext - Post-it 4 : remus <p>Les étudiants doivent aller voir sur le présentoir et trouveront dans la revue une partie du code final (3).</p>
Tas d'un même magazine	<p>Sur le tas des magazines se trouve :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un code K7 « Trouvez le QR code dans un des magazines » <p>Dans un des magazines se trouve :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un QR code faisant apparaître, une fois scanné, une charade pour trouver le mot « photocopieuse ». <p>N.B. : un post-it est placé sur le magazine pour les inviter à chercher le QR code caché dans les magazines</p>	<p>► Sur le mur des photocopieuses sont affichés d'autres QR code. En scannant le QR code, ils sont invités à chercher Mme Jacobs et à lui donner un numéro de leurs magazines. En échange, Mme Jacobs leur donne un rébus = « salle de lecture du bibliopôle ».</p> <p>► Là se trouve un autre magazine du même titre dans lequel se trouve la 2^e partie du cercle de décodage.</p>
Trois livres issus d'un même séminaire BTEC (les cotes se suivent)	<p>Dans un des livres se trouve :</p> <ul style="list-style-type: none"> - se trouve un papier orange avec la date de la veille. En rouge sera noté « attention, à ranger ! » 	<p>► Les joueurs doivent penser à aller dans le séminaire en question pour ranger les trois livres.</p> <p>► Dans le séminaire se trouve un coffre dans lequel se trouve une enveloppe dans laquelle se trouve une partie du code final (1) ainsi qu'une pièce de monnaie (pour payer le bouffon).</p>
Sac de l'étudiant	Sur une facture d'un jeu/réservation d'« escape game », y mettre dans un coin	

	le code final (2) . Dans la lettre de la facture : y mettre un site internet. Sur la page web, renvoyer à la page facebook et y noter le mot de passe par déverrouillage qui sera utile dans la « prison des jobistes ».	
--	--	--

LIBÉRATION DES JOBISTES ET FIN DU JEU 5 minutes

Une fois les 4 morceaux du code final rassemblés, les étudiants peuvent aller délivrer le jobiste qui leur est attribué à l'ERAS 76 et le ramener au C309. Les jobistes doivent être assis chacun sur une chaise. Une enveloppe se trouve devant chaque jobiste et les joueurs doivent l'ouvrir. Un petit mot leur est adressé de la part du bouffon : Le jobiste peut se lever de sa chaise et suivre son groupe si celui-ci :

- a résolu le cadenas électronique
- et a déposé la pièce dans la tirelire.

5. Débriefing

Une fois l'escape game terminé, proposition est faite aux joueurs de s'exprimer sur leur ressenti : se sont-ils amusés, ont-ils appris/découvert certaines choses, qu'ont-ils préféré, ont-ils été frustrés à certains moments, ... ?

5.1. Revenir sur les temps forts de la partie

Les points suivants peuvent être par exemple abordés :

- o Le timing de chaque équipe
- o Les énigmes/jeux facilement résolus et à l'inverse, ayant posé un problème
- o Les énigmes/jeux non résolues, qui ont demandé l'intervention du maître du jeu
- o La répartition des rôles entre les joueurs
- o Les échanges au sein du groupe pendant l'escape game

5.2. Revenir sur les objectifs à atteindre

Les objectifs visés ont-ils bien été compris :

- o Utiliser le catalogue des bibliothèques
- o Distinguer un livre d'une revue
- o Comprendre la classification de la bibliothèque
- o Lire une cote de rangement
- o Se repérer dans les différents espaces de la bibliothèque.
- o S'informer des services proposés (médiathèque, bibliopôle, salle de presse, aide, carte d'accès, photocopieurs, wifi, ...)

Un power point peut également être réalisé afin de synthétiser les différents éléments d'apprentissage.

5.3. Questionnaire de satisfaction

Le lendemain de l'escape game, chaque participant sera invité à répondre à un questionnaire de satisfaction. Cela permettra de connaître le profil de chaque joueur, de savoir si les objectifs ont été atteints et quels sont les éléments à améliorer.

5. À acheter et/ou se procurer

	À acheter	À se procurer
Début du jeu		
5 enveloppes		0
5 photos imprimées		0
Scène de crime		
Ruban « scène de crime »	0	
25 signets		0
Gommettes jaunes (bcp !)	0	
5 maillets		0
10 serre-livres		0
Quartier général		
5 manteaux		0
5 bics de 4 couleurs	0	
5 carnets de note	0	
5 clefs de cadenas (cf. coffres ci-dessous)	0	
5 poubelles		0
5 sacs poubelle	0	
40 feuilles de papier brouillon		0
5 tas de magazines (5 titres différents => 50 magazines)		0
5 QR code		0
15 livres issus d'un séminaire BTEC		0
5 papiers orange		0
5 sacs à dos		0
5 syllabus		0
5 chants du cercle de philo et lettres		0
5 fardes à rabat	0	
5 factures : 5 codes finaux (2)		0
5 photos du bouffon		0
5 paires de ciseaux	0	
5 cercles de décodage (partie 1)		0
En bibliothèque		
Médiathèque : Symboles dans 5 jaquettes de film/documentaire		0
Bureau gestionnaire : 5 codes finaux (partie 4)		0
Rayons : 20 post it	0	
Rayons : 5 codes finaux (partie 3)		0
Photocopieuses du bibliopôle : 5 codes QR		0

Salle de lecture du bibliopôle : 5 magazines (5 titres différents)		0
Salle de lecture du bibliopôle : 5 cercles de décodage (partie 2)		0
Séminaire BTEC : 5 coffres	0	
Séminaire BTEC : 5 codes finaux (partie 1)		0
Séminaire BTEC : 5 pièces de monnaie		0
Site internet		
Page web renvoyant au facebook		0
Page facebook : mettre code		0
« Prison » des jobistes		
5 ordinateurs avec lockee.fr		0
1 boîte à bouffon	0	
5 feuilles pour le code final assemblé		0
1 tirelire	0	
5 enveloppes avec 5 lettres		0

6. Bibliographie

E. LEBRET et C. QUESNE, *L'échappée game : une pratique pédagogique innovante*, Paris, Canopé, 2019.

<https://www.fetedelascience.fr/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues>

<https://www.science-animation.org/fr/escape-game-panique-dans-la-biblioth%C3%A8que>

Table des matières

1. SCÉNARIO ET BUT DU JEU	2
2. OBJECTIFS ET PUBLIC CIBLE	2
3. PRÉPARATION DU MATÉRIEL	3
3.1. Scène de crime	3
3.2. Quartier général	3
3.3. En bibliothèque	4
3.4. « Prison » des jobistes	4
4. ANIMATION ET DÉROULÉ DÉTAILLÉ DE L'ESCAPE GAME	5
4.1. Rôle du maître du jeu	5
4.2. Une session d'escape game	5
4.3. Déroulé détaillé	6
5. DÉBRIEFING	8
5.1. Revenir sur les temps forts de la partie	8
5.2. Revenir sur les objectifs à atteindre	8
5.3. Questionnaire de satisfaction	9
5. À ACHETER ET/OU SE PROCURER	10
6. BIBLIOGRAPHIE	11